

Interaktive Intelligenz

Ricky Wichum

Sind wir Menschen bloss passive Konsumenten von KI? Der Blick zurück zeigt: Als Nutzer prägen wir den Gebrauch intelligenter Maschinen ebenso wie diese uns prägen.

Im September 1966 brach eine Delegation von Computerexperten im Auftrag der ETH Zürich zu einer dreiwöchigen Reise durch die USA auf. Auf ihrem Programm stand der Besuch renommierter amerikanischer Universitäten. Im Auftrag der Schulleitung sollten die Wissenschaftler nach der Zukunft der Computernutzung an Hochschulen Ausschau halten. Das Anliegen war dringlich. Die Nachfrage nach Rechenleistung war gestiegen, und die teure Maschine, die an der ETH seit kurzer Zeit in Betrieb war, war bereits komplett ausgelastet. Besonders interessiert waren die Informatiker deshalb an einer Entwicklung, die versprach, die digitalen Ressourcen intelligent an eine Vielzahl von Nutzern gleichzeitig zu verteilen. Diese Entwicklung nannte sich «Time Sharing» und setzte auf einen interaktiven Dialog zwischen dem Nutzer und dem Rechner.

Wir nehmen es heute für selbstverständlich, den Computer als eine interaktive Maschine zu behandeln. Wir geben etwas in die Maschine ein und erwarten in kürzester Zeit eine Antwort. Als die Zürcher Computerspezialisten im September 1966 in die USA aufbrachen, waren solche Erwartungen jedoch alles andere als selbstverständlich. Das lag daran, dass der intensive Gebrauch von digitalen Rechenkapazitäten nur für Spezialisten aus rechenintensiven Disziplinen zugänglich war. Studierende und Doktoranden mussten mit den Regularien und Mitarbeitern der Rechenzentren um jede Sekunde Rechenzeit kämpfen. «Dem Benutzer steht keinerlei Recht zu zur Benutzung der Anlage zu bestimmten Zeiten», hiess es in der Benutzungsordnung des ETH-Rechenzentrums.

In diesem Essay folge ich der Reisegruppe der ETH-Computerexperten in die Rechenzentren der amerikanischen Spitzenuniversitäten und wieder zurück nach Zürich. Ich werde zeigen, wie sie das Time Sharing am

Massachusetts Institute of Technology (MIT) und am Dartmouth College studierten, welche Schlüsse sie daraus für den heimischen Computerbetrieb an der ETH Zürich zogen und wie das automatisierte Teilen von Rechenzeit zu einem attraktiven Angebot für die Hochschule wurde.

Obgleich die ETH-Wissenschaftler in eine Herzkammer der Forschungen zur Künstlichen Intelligenz unterwegs und mit der computergestützten Intelligenz konfrontiert waren, ist dieser Essay keine weitere Geschichte der Produktion von intelligenten Computern. Vielmehr erzählt er davon, dass Computernutzer nicht einfach Konsumenten von Rechenleistung waren. Als Professoren, Assistenten und Studierende an der Hochschule waren sie aktiv an der Entwicklung des interaktiven Computing beteiligt. Sie waren «Bürger» einer sich gerade entwickelnden digitalen Gesellschaft.¹ Insofern soll der Essay auch eine Erinnerung daran sein, dass Intelligenz im Computer nicht notwendigerweise eine Ware sein muss, deren Gebrauch für uns als passive «Endnutzer» von Unternehmen und Regierungen vorbestimmt wird.

Time Sharing

Zur Delegation, die den Einsatz des Time-Sharing-Systems in den USA prüfen sollte, gehörten die Ingenieure und Informatik-Pioniere Ambros Speiser, Alfred Schai und Carl August Zehnder. Sie waren allesamt am Bau des ersten Schweizer Computers (ERMETH) in den 1950er Jahren beteiligt, über die aktuellen Entwicklungen im Computerbereich stets informiert und international bestens vernetzt. Das erlaubte es ihnen auch, gleich nach ihrer Ankunft in den USA ans MIT zu fahren. Sie trafen sich dort mit dem Physiker

1 Rankin (2018); Zetti und Gugerli (2018).

Individuelles Arbeiten, vernetzte Maschinen: Studierende im Computerkabinett der ETH, 1986.

und Computerwissenschaftler Fernando J. Corbató, der mit seinem Team an einem der aufregendsten und massiv mit öffentlichen Geldern geförderten Computerprojekte dieser Zeit arbeitete: dem Projekt MAC.² Ziel des Projekts war die Entwicklung eines intelligenten Computers. Fernando J. Corbató erinnert sich im Rückblick:

«Niemand war bereit, ernsthaft mit instabilen und begrenzten experimentellen Computersystemen zu arbeiten. Die Hersteller zeigten wenig Interesse, weil es keine bestehende Kundschaft gab und sie zudem festgefahrene Vorstellungen darüber hatten, wie ein Computer genutzt werden sollte.»³

Am MIT hingegen hatte man genügend Geld und Freiraum, um eine neue Vision der Computernutzung zu entwerfen. Die grossen und teuren Mainframe-Systeme (Grossrechneranlagen), die im Rechenzentrum standen, sollten – so die Idee – mehreren Nutzerinnen und Nutzern gleichzeitig zur Verfügung stehen. Die Programmierer wurden also vor eine Art Schreibmaschine gesetzt, die über ein Telefonkabel mit dem Zentralcomputer verbunden war. Wann immer sie bereit waren, sollten sie ihre Programme direkt in den Computer eingeben können und das Ergebnis innerhalb kurzer Zeit auf dem angeschlossenen Bildschirm zu sehen bekommen.

Das Herzstück des interaktiven Computers am MIT war das sogenannte «supervisor program», eine Art Betriebssystem, das selbstständig den Verkehr innerhalb des Rechners regelte.⁴ Es sollte vor allem verhindern, dass die gleichzeitig ablaufenden Programme der Nutzer miteinander kollidierten.⁵ Das Betriebssystem war allerdings nur die eine Seite der Computerintelligenz. Die andere Seite war Erfahrung mit der Tätigkeit des Programmierens. Denn diese beanspruchte, wenn man es genauer betrachtete, die Kapazitäten des Rechners nur selten. Die meiste Zeit verbrachten die Programmierer mit der Eingabe ihres Codes oder der Kontrolle der Ergebnisse. Der Rechner selbst war beschäftigungslos in dieser Zeit. Genau diese nichtgenutzte Zeit des einen Programmierers, so das Kalkül des Time Sharing, konnte man allen anderen zur Verfügung stellen.

Die Präsentation von Corbató und seinem Team war ein guter Start. Regelrecht begeistert aber war die ETH-Delegation von der Demonstration einige Tage später am Dartmouth College, wo sie mit dem Mathematiker Thomas E. Kurtz verabredet waren. Kurtz hatte mit Studierenden und Kollegen ein völlig anderes Time-Sharing-System aufgebaut. Mit weit weniger Mitteln und herumstehenden alten Rechnern wie am MIT hatten sie ein System und eine Programmiersprache (BASIC) entwickelt, die es allen Studierenden ermöglichen sollten, grundlegende Kenntnisse im

2 Campbell-Kelly et al. (2018), S. 209–215.

3 Corbató (1991), S. 1.

4 Gugerli (2018), S. 74.

5 Corbató, Merwin-Daggett und Daley (1962), S. 336.

Umgang mit dem Computer zu erlangen. Der Zugriff auf die digitalen Ressourcen sollte für sie so selbstverständlich werden wie das Ausleihen eines Buchs in der Bibliothek.⁶

Das System konnte gleichzeitig vierzig User bedienen. Die Antwortzeiten der verkabelten Schreibmaschinen auf die einzelnen Nutzereingaben waren kurz, und wenn die Maschine doch einmal zu lange brauchte, kamen die Studierenden einfach später.⁷ Die Zürcher Computerspezialisten waren zufrieden und mehr denn je davon überzeugt, mit dem Time Sharing «eine Entwicklung von größter Bedeutung» vor sich zu haben.⁸

Arbeit am Konsens

Doch nicht die gesamte Reisegruppe teilte diese Einschätzung. Mit den Computerwissenschaftlern war nämlich auch ein Beamter aus der Berner Bundesverwaltung mitgereist. Grund war, dass die ETH Zürich eine Anstalt des Bundes ist und seit 1960 Computer nur mit Zustimmung der «Koordinationsstelle für Automation» angeschafft werden durften.⁹ Hans Kurt Oppliger war ein Betriebswirt, der an der Universität in Bern mit einer Arbeit zum Wesen und zu den Regeln der Kostenzurechnung promoviert worden war und vor seiner Anstellung in der Bundesverwaltung beim Computerhersteller Bull gearbeitet hatte.¹⁰

Oppliger war der Meinung, dass es noch vier bis fünf Jahre dauern werde, bis das Time Sharing für den stabilen Betrieb in einem Rechenzentrum einsatzbereit sei.¹¹ Das Betriebssystem war für ihn eine unfertige technologische Entwicklung, die gegenwärtig «für eine universelle Anwendung auf administrativem Gebiet noch nicht reif» sei.¹² Die ETH-Informatiker mussten dieser Bewertung wohl oder übel zustimmen. Die Systeme, die ihnen auf der Reise vorgeführt wurden, waren, rein technisch gesehen, äusserst hemdsärmelig. Es handelte sich zumeist um selbstgebaute Anlagen mit einer für die Ansprüche der User-Community vor Ort programmierten Software. Einen Time-Sharing-Computer konnte man nicht einfach auf dem Markt kaufen. Man musste ihn selbst bauen und einrichten. Dafür musste man zuerst klären, wer an der Hochschule von der geteilten Rechenzeit profitieren sollte. Waren es die Programmierer und Ingenieure der rechenintensiven Disziplinen (wie am MIT)? Oder waren es die Studierenden (wie am Dartmouth College)?

Die Computerexperten entschieden sich für eine doppelte Strategie, um die Zustimmung von Oppliger und der Schulleitung für die Einführung des Time Sharing an der ETH Zürich zu erhalten. Sie versprachen einerseits, den Normalbetrieb des Rechenzentrums nicht stören zu wollen und für das Time Sharing nur einen kleinen Teil der vorhandenen Rechenkapazität zu nutzen. Andererseits nahmen sie den Ball vom Dartmouth College auf und forderten, dass die Computer der Hochschule in Zukunft allen Angehörigen der Hochschule zur Verfügung stehen sollten. Auch Studierende, Assistenten und Doktorandinnen sollten im Umgang mit dem Computer geschult werden. Sie forderten deshalb von der Schulleitung, nicht in den Rechner, sondern in seine Nutzer zu investieren: Es brauche an der ETH künftig nicht in erster Linie teure Rechenkapazität, sondern «einen ausreichenden Unterricht».¹³

Interessenausgleich statt intelligente Systeme

Die Strategie war erfolgreich. Die Schulleitung genehmigte die Einführung des Time Sharing auf den Rechnern der Hochschule.¹⁴ Die Intelligenz in den Computern kam allerdings rasch an ihre mechanischen Grenzen. Das kleine «supervisor program» verbrauchte so viele Ressourcen, dass die eigentlich so leistungsfähigen Rechner kaum mehr zu gebrauchen waren. Im Rechenzentrum diagnostizierten die Fachleute eine frapierende «Beeinträchtigung der gesamten Systemleistung» und beschlossen, lieber ein «eigenes, nicht vollinteraktives, aber effizientes Konsolensystem» in Betrieb zu nehmen.¹⁵ Aber der technische Fehlschlag war eigentlich nebensächlich. Denn die digitalen Ressourcen der Computer wurden für immer mehr Nutzer zugänglich. Weder die Wissenschaftler noch das Rechenzentrum konnten mit der entstandenen Nachfrage nach einem persönlichen Zugriff auf die Computer Schritt halten.

Die entstehende digitale Gemeinschaft an der Hochschule brauchte möglichst rasch ein wechselseitiges Verständnis für ihre unterschiedlichen Interessen. «Die Kunden», die vom Rechenzentrum «nur einen raschen Service» verlangten, sollten den Standpunkt des Informatikers verstehen lernen, mahnte der Leiter des Rechenzentrums Alfred Schai. Und die Computer-Spezialisten müssten begreifen, «dass der Computer nicht Selbstzweck ist, sondern Arbeit leisten und die Produktivität erhöhen soll».¹⁶

Die Erfahrungen mit Time Sharing zeigen, was auch für die jüngsten KI-Systeme gilt: Das Experimentieren mit Computern ist immer auch ein Experimentieren mit den Werten und Normen der digitalen Gesellschaft. Ihre Vorstel-

6 Rankin (2018).

7 Speiser (1966/7), Eintrag vom 30. September.

8 Ebd., Eintrag vom 6. Oktober.

9 Schwery (2023).

10 Oppliger (1951); Brian Scherer (2008).

11 Speiser (1966/7), Eintrag vom 6. Oktober.

12 Oppliger (1968), S. 11.

13 Schulratsprotokolle online (1967), S. 78ff.

14 Ebd., S. 84.

15 Schai (1980), S. 526f.

16 Schai (1975), S. 2.

lungen, Interessen und Handlungsspielräume bestimmten darüber, wie die intelligenten Computer genutzt wurden. Die Visionen von Ingenieuren oder die Faszinationskraft der Technik reichten dafür nicht aus. Um die interaktive Intelligenz in das Rechenzentrum der ETH Zürich zu bringen, brauchte es öffentliche Forschungsgelder, Austausch zwischen internationalen, wissenschaftlichen Gemeinschaften, Aushandlungsprozesse an der Hochschule und schliesslich viel Kreativität ihrer Mitglieder. Ohne diese Gemeinschaft wäre die Intelligenz im Computer geblieben.

Literatur

- Brian Scherer, Sarah (2008): Hans Kurt Oppliger, in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS).
- Campbell-Kelly, Martin, William Aspray, Nathan Ensmenger und Jeffrey Yost (2018): Computer. A History of the Information Machine. 4. Auflage. New York und Abingdon, Oxon.
- Corbató, Fernando J., Marjorie Merwin-Daggett und Robert C. Daley (1962): An experimental time-sharing system, in: AFIPS Proceedings – 1962 Spring Joint Computer Conference, S. 335–344.
- Corbató, Fernando J. (1991): On the Evolution of Computing and Project MAC, in: Meyer, Albert R. et al. (Hg.): Research Directions in Computer Science. An MIT Perspective. Cambridge, MA, und London, S. 1–7.
- Gugerli, David (2018): Wie die Welt in den Computer kam. Zur Entstehung digitaler Wirklichkeit. Frankfurt am Main, Fischer.
- Oppliger, Hans Kurt (1951): Die Verteilung der Kosten des Flugsicherungsdienstes auf Bund und Flugplatzhalter. Zürich, J. Weiss.
- Oppliger, Hans Kurt (1968): Gegenwart und Zukunft der elektronischen Datenverarbeitung (EDV), in: Schweizerische Studiengesellschaft für rationelle Verwaltung (Hg.): Elektronische Datenverarbeitung in der Verwaltung. Zürich.
- Rankin, Joy Lisi (2018): A People's History of Computing in the United States. Cambridge, MA, Harvard University Press.
- Schai, Alfred (1975): Jahresbericht des Direktors, in: RZ Bulletin. Rechenzentrum der ETH Zürich 23, S. 2–4.
- Schai, Alfred (1980): Das Rechenzentrum, in: Bergier, Jean-François und Hans Werner Tobler (Hg.): Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 1855-1980. Festschrift zum 125-jährigen Bestehen. Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, S. 557–564.
- Schulratsprotokolle online. Sitzung Nr. 1 vom 4.2.1967 (ETH Bibliothek, Hochschularchiv, SR2), ETH Bibliothek, Zürich 1967.
- Schwery, Nick (2023): Die Maschine programmieren. Computer und Schweizerische Bundesverwaltung, 1960–1980. Dissertation, ETH Zürich.
- Speiser, Ambros P. (1966): Tagebuch 1966/1967, Historisches Archiv ABB Schweiz, V. 01.3.1.5.
- Zetti, Daniela und David Gugerli (2018): Digitale Gesellschaft (Version vom 21.10.2018), in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS).

Résumé

Cet article ne décrit pas l'histoire des machines intelligentes, mais l'émergence d'une société numérique. Dans les années 1960, l'utilisation des ordinateurs était réservée à un petit nombre de personnes. Les étudiant-e-s devaient se battre pour obtenir du temps de calcul. En 1966, une délégation de l'EPFZ s'est rendue aux États-Unis pour étudier le « Time Sharing », une technologie qui permettait à plusieurs utilisateurs et utilisatrices de travailler simultanément sur un même ordinateur. Au Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'accent était mis sur la technique ; au Dartmouth College, l'objectif était de rendre l'utilisation des ordinateurs accessible à tous les étudiant-e-s. Les délégué-e-s de l'EPFZ ont convaincu la direction de l'université de former les étudiant-e-s à l'utilisation de l'ordinateur. Malgré des obstacles techniques, le « Time Sharing » a été introduit. Il ne s'agissait pas d'une innovation purement technique, mais d'un processus de négociation collective qui rendait les ressources numériques accessibles à toutes et à tous.

DOI

10.5281/zenodo.15488638

Zum Autor

Ricky Wichum ist Soziologe und Oberassistent an der Professur für Technikgeschichte der ETH Zürich. Er beschäftigt sich mit der Geschichte des Computers und der Technisierung von Sicherheit. 2022 erschien bei Springer Nature der gemeinsam mit Daniela Zetti herausgegebene Sammelband *Zur Geschichte des digitalen Zeitalters*.

